

COMPARACIÓN DE *Trypanosoma cruzi* DE DIFERENTE PROCEDENCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL INMUNODIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

COMPARISON OF *Trypanosoma cruzi* FROM DIFFERENT EPIDEMIOLOGIC ORIGIN FOR THE IMMUNODIAGNOSIS OF CHAGAS' DISEASE

DIANA GRATEROL ROMERO^{1,2}, VÍCTOR CONTRERAS ÁLVAREZ²

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, ¹Escuela de Bioanálisis, Departamento de Morfofisiopatología, ²Instituto de Biología Molecular de Parásitos, Valencia, Venezuela
E-mail: dgratero@uc.edu.ve

RESUMEN

En el inmunodiagnóstico de la infección por *Trypanosoma cruzi* se usan rutinariamente antígenos obtenidos de cepas o clones sin tomar en consideración su procedencia epidemiológica (humano, vector, reservorio), aún cuando existen evidencias indicando posibles relaciones entre aislados del parásito y manifestaciones clínicas de la enfermedad. El objetivo del estudio fue determinar el perfil de bandas inmunoreactivas en los aislados de *T. cruzi* de fuentes epidemiológicas diferentes (humano, vector, reservorio) empleando sueros de pacientes en fase aguda y crónica de la enfermedad. Se trabajó con epimastigotas de tres aislados diferentes y un antígeno comercial. Los perfiles proteicos y glicoproteicos se analizaron mediante SDS-PAGE y tinciones específicas. Los perfiles de bandas inmunoreactivas se estudiaron por inmunotransferencia con una mezcla de sueros de pacientes chagásicos agudos y crónicos. Los resultados mostraron diferencias proteicas entre parásitos mantenidos en cultivo (cepa comercial) y los mantenidos por pases alternos triatomino/ratón, pero no se registraron diferencias asociadas a la procedencia epidemiológica de los parásitos, quienes mostraron idéntico perfil. A nivel de glicoproteínas sólo se revelaron cambios en la intensidad asociado al esquema de mantenimiento. Las inmunotransferencias de sueros de pacientes en fase aguda y crónica discriminaron entre parásitos con diferente esquema de mantenimiento, pero solo los sueros agudos discriminan según la procedencia epidemiológica. Este trabajo confirma la existencia de bandas inmunoreactivas asociadas a la procedencia epidemiológica de los aislados que pudiesen ser de utilidad inmuno-profiláctica. Se recomienda estudiar si los problemas diagnósticos de pacientes dudosos podrían estar asociados a la calidad del antígeno según su esquema de mantenimiento y procedencia epidemiológica.

PALABRAS CLAVE: Antígenos, epidemiología molecular, inmunodiagnóstico.

ABSTRACT

In the immunodiagnosis of *Trypanosoma cruzi* infection, antigens obtained from strains or clones are routinely used without taking into consideration their epidemiological origin (human, vector, reservoir), even when there are evidences indicating possible relationships between parasite isolates and clinical manifestations of the disease. The objective of this study was to determine the profile of immunoreactive bands in *T. cruzi* isolates from different epidemiological sources (human, vector, reservoir) using sera from patients in acute and chronic phase of the disease. We worked with epimastigotes of three different isolates and a commercial antigen. Protein and glycoprotein profiles were analyzed by SDS-PAGE and specific stains. The profiles of immunoreactive bands were studied by immunoblotting with a mixture of sera from acute and chronic chagasic patients. The results showed protein differences between parasites maintained in culture (commercial strain) and those maintained by alternating triatomine/mouse passes, but no differences were found associated to the epidemiological origin of the parasites, which showed the same profile. At the glycoprotein level, only changes in the intensity associated with the maintenance scheme were revealed. Immunoblotting of sera from acute and chronic patients discriminated between parasites with different maintenance schemes, but only acute sera discriminated according to epidemiological origin. This work confirms the existence of immunoreactive bands associated with the epidemiological origin of the isolates that could be useful for immuno-prophylaxis. It is recommended to study if the diagnostic problems of doubtful patients could be associated to the quality of the antigen according to its maintenance scheme and epidemiological origin.

KEY WORDS: Antigens, molecular epidemiology, immunodiagnosis.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas (ECh) causada por el protozoo *Trypanosoma cruzi* consiste principalmente en cambios histopatológicos en órganos del sistema cardiovascular y digestivo

(Rassi *et al.* 2012). Según la OMS se calcula entre 6 y 7 millones de personas infectadas y 28 millones están en situación de riesgo de contraer la enfermedad (OMS 2018), por vivir en condiciones de extrema pobreza que favorece la transmisión. En Venezuela, los recientes focos

agudos en la región capital, los estados Vargas, Cojedes, Lara y el oriente-sur del país (Monagas, Anzoátegui y Sucre) sugieren la reemergencia y transmisión activa de la enfermedad (MPPS 2014).

La ECh cursa con dos fases clínicas bien diferenciadas: aguda y crónica, cada una con características clínicas, criterios diagnósticos y terapéuticos diferentes (Roca Saumell *et al.* 2015). A pesar de esto, la infección parasitaria en las diferentes fases, se puede detectar usando técnicas inmunológicas comunes por cuanto al inicio de la infección aparecen anticuerpos IgM, los cuales son sustituidos gradualmente por IgG (Dutra *et al.* 2005). La respuesta inmune que presenta el hospedador ante la presencia del parásito es muy importante para el diagnóstico, resistencia a la infección, susceptibilidad a infecciones secundarias y el desarrollo de lesiones (Teixeira *et al.* 2011).

Por otra parte, los antígenos empleados en el inmunodiagnóstico están representados generalmente por fracciones proteicas y glicoproteicas. De acuerdo a la procedencia epidemiológica, se puede obtener aislados de *T. cruzi* de diferentes hospedadores (humano, vector y reservorio) con diferencias genotípicas, fenotípicas (isoenzimas, antígenos) y de comportamiento biológico (biodemos) en términos de virulencia, patogenicidad y tropismos tisulares (Andrade *et al.* 1996). Por lo general, para diagnóstico se usan rutinariamente antígenos obtenidos de cepas o clones de *T. cruzi* sin tomar en consideración su procedencia epidemiológica. Esta práctica alcanza mayor relevancia considerando que *T. cruzi* presenta una estructura clonal en la naturaleza y aún es controversial si *T. cruzi* es una especie única o la suma de múltiples sub-poblaciones de un organismo en pleno proceso de especiación (Devera *et al.* 2003). Existen evidencias indicando posibles relaciones entre aislados del parásito (tipificados con los distintos marcadores moleculares) y las manifestaciones clínicas de la ECh (Zingales *et al.* 2012).

En este trabajo se analiza y compara los perfiles proteico y glicoproteico de *T. cruzi* procedentes de diferentes fuentes epidemiológicas (humano, vector y reservorio) con respecto a un antígeno comercial usado para diagnóstico y se determina la oferta antigénica que ellos representan empleando sueros de pacientes en fase aguda y crónica de la ECh. Se discute el significado de los resultados en términos de su utilidad en inmunodiagnóstico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Parásitos y obtención de antígenos

Se trabajó con antígenos obtenidos de tres aislados de *T. cruzi*: la cepa EPm (MHOM/VE/1967/EPm) aislado de humano (H), la cepa RPN2 (TPRX/VE/1987/RPN-2) del vector (*Rhodnius prolixus*) (V) y el clon Dm28c (MDID/BR/1982/Dm-28c) del reservorio silvestre (*Didelphis marsupialis*) (R), mantenidos en triatominos en el laboratorio por pases alternos trimestrales vertebrado/invertebrado (Contreras 1994) y un antígeno comercial (AC) utilizado por laboratorios clínicos del país y producido por el Instituto BIOMED, el cual es derivado de la cepa Dm28 y mantenido en cultivo por largo tiempo. Para los antígenos descritos previamente se emplearon epimastigotas cultivados por 6 días (final de la fase de crecimiento exponencial), en medio de infusión de hígado y triptosa modificado, LITB (Goitia-Aular y Boiso 1982). Los parásitos se lavaron en tampón salino fosfato (PBS) 0,15 M pH 7,2 y se sedimentaron a 14.000 x g, 5 min a 4°C (microcentrifuga eppendorf 5415C) para la obtención de masas húmedas de parásitos que fueron procesadas según el protocolo modificado de Maekelt (Maekelt 1960) por extracción con benceno para obtener los antígenos H, V, R y AC como fracciones proteicas libres de compuestos benceno-insolubles.

Obtención de sueros y preparación de las mezclas

Los sueros fueron obtenidos de la seroteca del Instituto BioMoIP, correspondientes a pacientes clínicamente identificados, de títulos serológicos conocidos y clasificados como de fase aguda y crónica de la ECh, criopreservados a -20°C por diferentes tiempos. Se preparó dos mezclas de sueros, compuesto por 12 sueros de pacientes chagásicos en fase aguda y 12 sueros de pacientes chagásicos en fase crónica, mezclando igual volumen (100 µL) de cada suero individual.

Análisis proteico y glicoproteico mediante electroforesis bajo condiciones reductoras (SDS-PAGE)

Los cuatro antígenos fueron analizados por SDS-PAGE al 10% (Laemmli 1970) colocando 8 y 14 µg de proteína por canal, respectivamente. La movilidad relativa se estimó con proteínas de masa molecular conocida (Promega, V-8491). Para el gel de glicoproteínas se incluyó un canal con marcadores de referencia para carbohidratos: dilución ¼ de 0,5 µg de fetuína (Sigma, F-2379), 1,5 µg de α-1-glicoproteína (Sigma, G-9014) y

1,5 µg de mucina (Sigma, M-3895). La electroforesis se desarrolló a corriente constante (12 mA) y los geles fueron teñidos para visualizar las proteínas según la técnica Coomassie-Plata (De Moreno *et al.* 1985) y las glicoproteínas según la técnica Ácido Periódico-Alcian Blue-Glutaraldehído-Plata (APABGP) (Moller y Poulsen 2002).

Análisis antigénico mediante inmunotransferencia

Los cuatro antígenos fueron analizados por inmunotransferencia (Towbin *et al.* 1979) mediante separación en SDS-PAGE colocando 3 µg de antígeno por canal seguido de electrotransferencia a membranas de nitrocelulosa (MNC, Pierce). Las MNC fueron incubadas con las mezclas de sueros de pacientes chagásicos agudos (1/800) y crónicos (1/15.000), seguido de incubación con el anticuerpo secundario anti-IgM (1/2.000) y anti-IgG (1/12.000) humano conjugado con peroxidasa (Sigma, A-0420 y A-8667, respectivamente). Los inmunocomplejos formados se revelaron por quimioluminiscencia empleando luminol como sustrato (Super Signal, Pierce) según protocolo del fabricante.

Digitalización, registro fotográfico y análisis

Los perfiles polipeptídicos y luminogramas se

digitalizaron en densitómetro (Scanner Bio-Rad Imaging Densitometer, Modelo GS-690) y analizaron con el programa (Bio-Rad Multi Analyst Software versión 1.2). El arte gráfico y procesamiento de imágenes se realizó con los programas Adobe Photoshop CS4 versión 11.0 y Microsoft Office PowerPoint versión 2007.

RESULTADOS

La Figura 1 muestra que los antígenos obtenidos de parásitos con diferente procedencia epidemiológica y mantenidos en condiciones triatomino/ratón tienen un perfil proteico común caracterizado por al menos diecinueve bandas (135, 120, 90, 80, 75, 72, 66, 57, 50, 47, 43, 40, 37, 35, 33, 30, 28, 27 y 25 kDa) con pequeñas diferencias en la intensidad (canales H, V, R). La comparación del antígeno comercial (canal AC) con ese perfil muestra diferencias cualitativas y de intensidad, representadas por la ausencia de múltiples bandas y la conservación de diez bandas proteicas de baja intensidad (66, 57, 50, 47, 40, 35, 30, 28, 27 y 25 kDa, trazos cortos canales H y AC). Nótese que de las seis proteínas dominantes en parásitos mantenidos en la condición vertebrado/invertebrado (66, 50, 47, 40, 28 y 27 kDa, punta de flecha a la derecha del canal H), tres conservan una mayor dominancia en el antígeno comercial (66, 47 y 27 kDa, punta de flecha a la izquierda del canal AC).

Figura 1. SDS-PAGE al 10% de las proteínas totales de epimastigotas de *Trypanosoma cruzi* procedente de humano (H), vector (V), reservorio (R) y antígeno comercial (AC) obtenidos por protocolo de Maekelt, teñidos con Coomassie-Plata. Mr corresponde a la movilidad relativa de los marcadores (M) de masa molecular en kiloDaltons (kDa).

La Figura 2 muestra el perfil glicoproteico de los antígenos obtenidos de parásitos con diferente procedencia epidemiológica y mantenidos en condiciones triatomino/ratón (canales H, V, R) observándose un perfil común caracterizado por al menos catorce bandas de diferentes intensidades (135, 120, 85, 75, 72, 66, 57, 50, 47, 43, 40, 35, 27 y 25 kDa, trazos cortos a la izquierda del canal R). El antígeno comercial está constituido por un perfil de glicoproteínas complejo caracterizado por al menos dieciocho bandas de intensidad variable (135, 120, 110, 105, 90, 85, 75, 72, 70, 66, 57, 50, 47, 37, 30, 28, 27 y 25 kDa, trazos cortos a la derecha del canal AC). Doce de esas bandas son comunes a ambos perfiles (135, 120, 85, 75, 72, 66, 57, 50, 47, 35, 27 y 25 kDa, punta de flecha a la izquierda del canal V) y seis glicoproteínas parece ser específicas del antígeno comercial (110, 105, 90,

37, 30 y 28 kDa, punta de flecha a la izquierda del canal AC). Nótese que las glicoproteínas de 50 y 47 kDa fueron dominantes indistintamente de la procedencia y condición de mantenimiento de los parásitos.

Cuando se comparan los antígenos en términos de la dominancia de las proteínas y glicoproteínas (Fig. 1 y 2) se aprecia que las glicoproteínas de 50 y 47 kDa, dominantes en antígenos mantenidos en el laboratorio y el comercial (canal H, Figura 2) coinciden con las proteínas de mayor intensidad e igual peso molecular de los parásitos mantenidos en la condición vertebrado/invertebrado (punta de flecha a la derecha del canal H, Figura 1, en torno al marcador de 50 kDa).

Figura 2. SDS-PAGE al 10% de las glicoproteínas totales de epimastigotas de *Trypanosoma cruzi* procedente de humano (H), vector (V), reservorio (R) y antígeno comercial (AC) obtenidos por protocolo de Maekelt, teñidos con APABGP. Az = 3 μ L de mezcla de glicoconjugados (1 μ g/ μ L). Mr corresponde a la movilidad relativa de los marcadores (M) de masa molecular en kiloDaltons (kDa).

En las Figuras 3, 4 y 5 se muestran las inmunotransferencias de los perfiles de bandas inmunoreactivas reveladas por las mezclas de sueros chagásicos. La mezcla de suero de pacientes chagásicos agudos (Fig. 3) reveló en el antígeno comercial siete bandas inmunoreactivas con diferente intensidad (175, 135, 120, 100, 75,

66 y 50 kDa, trazos cortos a la derecha del canal AC), tres de ellas comunes con los antígenos obtenidos de parásitos de diferente procedencia epidemiológica (75, 66 y 50 kDa, punta de flecha a la izquierda del canal AC). En parásitos de diferente procedencia epidemiológica mantenidos en la condición triatomino/ratón, la

mezcla de suero de fase aguda reveló diferencias entre los perfiles de bandas inmunoreactivas. En el canal H (parásitos procedentes de humano) se aprecia cinco bandas (175, 135, 75, 66 y 50 kDa, trazos cortos a la izquierda del canal H). En parásitos procedentes del vector se aprecian tres bandas inmunoreactivas características (165, 150 y 100 kDa, trazos cortos a la izquierda del canal V) además de las comunes con otros antígenos. En el antígeno derivado de parásitos obtenidos del reservorio silvestre (canal R) se aprecian dos bandas inmunoreactivas características (150 y 120 kDa, trazos cortos a la izquierda del canal R).

Figura 3. Inmunotransferencia (10%) de antígenos obtenidos de *Trypanosoma cruzi* procedente de humano (H), vector (V), reservorio (R) mantenidos por pases alternos triatomino/ratón y antígeno comercial (AC) obtenido de parásitos mantenidos en cultivo por largo tiempo, revelado con una mezcla de sueros chagásicos agudos (1/800) y conjugado anti-IgM humano peroxidasa (1/2.000). Los inmunocomplejos se revelaron por luminografía. Se colocaron 3 µg/canal de antígeno obtenido por protocolo de Maekelt. Mr indica la movilidad relativa de los marcadores de masa molecular en kiloDaltons (kDa).

La Figura 4 muestra que la mezcla de suero de pacientes crónicos con conjugado anti-IgG humano reveló seis bandas inmunoreactivas comunes (150, 135, 120, 75, 50 y 47 kDa, punta de flecha a la izquierda del canal R) indistintamente de la condición de mantenimiento y procedencia de los parásitos (canales H, V, R y AC), cinco bandas

inmunoreactivas comunes (85, 72, 40, 30 y 25 kDa, punta de flecha a la izquierda del canal H) a los parásitos mantenidos por pases alternos vertebrado/invertebrado (canales H, V y R) y ausentes en el antígeno comercial (canal AC) y cuatro bandas inmunoreactivas en el antígeno comercial mantenido solo en cultivo (110, 90, 80 y 62 kDa, punta de flecha a la izquierda del canal AC) ausentes en los parásitos mantenidos en la condición vertebrado/invertebrado.

Figura 4. Inmunotransferencia (10%) de antígenos obtenidos de *Trypanosoma cruzi* procedente de humano (H), vector (V), reservorio (R) mantenidos por pases alternos triatomino/ratón y antígeno comercial (AC) obtenido de parásitos mantenidos en cultivo por largo tiempo, revelado con una mezcla de sueros chagásicos crónicos (1/15.000) y conjugado anti-IgG humano peroxidasa (1/12.000). Los inmunocomplejos se revelaron por luminografía. Se colocaron 3 µg/canal de antígeno obtenido por protocolo de Maekelt. Mr indica la movilidad relativa de los marcadores de masa molecular en kiloDaltons (kDa).

La Figura 5 muestra el resultado de reincubar la membrana de la Figura 3 (después de eliminar los inmunocomplejos formados con los anticuerpos IgM, por tratamiento de la MNC con solución de desprendimiento Restore™ Western Blot Stripping Buffer (Pierce, 21059), siguiendo el protocolo del fabricante) con la mezcla de suero de pacientes chagásicos agudos y conjugado anti-IgG (Fig. 5) para revelar inmunocomplejos formados con los anticuerpos IgG de temprana aparición en los sueros de pacientes de fase aguda. Se aprecia que en el

suero agudo se encuentran anticuerpos que reconocen antígenos equivalentes a los revelados por el suero de pacientes crónicos con conjugado anti-IgG (30 y 25 kDa, punta de flecha a la izquierda del canal H) e identifica un antígeno de 100 kDa en los parásitos mantenidos en triatomino/ratón (punta de flecha a la derecha del canal R) que los anticuerpos IgG de la mezcla de suero crónico no revela, sugiriendo que son anticuerpos IgG de expresión temprana en la fase aguda. Aunque el antígeno de 50 kDa es revelado por anticuerpos IgG e IgM (Fig. 3 y 4) en los parásitos indistintamente de la procedencia y condición de mantenimiento, los anticuerpos IgM reconocen ese antígeno con mayor intensidad (punta de flecha a la izquierda del canal AC). Los antígenos que son característicos de la procedencia epidemiológica 165 y 150 kDa (canal V), 150 y 120 kDa (canal R) identificados por los anticuerpos IgM en la Figura 3 son revelados también por anticuerpos IgG de expresión temprana (canales V y R, Fig. 5). En el antígeno AC los anticuerpos IgG del suero agudo revelan cinco bandas de medio y alto peso molecular con diferente intensidad (150, 120, 75, 66 y 50 kDa, trazos cortos a la derecha del canal AC) y no revela antígenos por debajo del marcador de 50 kDa indicando que esos antígenos son reconocidos por anticuerpos tardíos presentes en sueros de pacientes crónicos.

Figura 5. Inmunotransferencia (10%) de antígenos obtenidos de *Trypanosoma cruzi* procedente de humano (H), vector (V), reservorio (R) mantenidos por pases alternos triatomino/ratón y antígeno comercial (AC) obtenido de parásitos mantenidos en cultivo por

largo tiempo, corresponde a la membrana de la Figura 3 lavada e incubada con una mezcla de sueros chagásicos agudos (1/800) y conjugado anti-IgG humano peroxidasa (1/12.000). Los inmunocomplejos se revelaron por luminografía. Se colocaron 3 µg/canal de antígeno obtenido por protocolo de Maekelt. Mr indica la movilidad relativa de los marcadores de masa molecular en kiloDaltons (kDa).

DISCUSIÓN

Nuestros resultados muestran que las condiciones de mantenimiento modifican el perfil proteico de los epimastigotas como fue demostrado por De Lima *et al.* (2007). Antígenos procedentes de parásitos mantenidos por largo tiempo en cultivo muestran una menor complejidad en bandas proteicas que los antígenos procedentes de parásitos mantenidos con pases alternos vertebrado/invertebrado, simulando la naturaleza. Aunque ambos antígenos comparten un patrón de bandas proteicas comunes, el hecho que antígenos obtenidos de parásitos de diferentes fuentes (humano, vector o reservorio) muestren idéntico perfil proteico indica que la procedencia epidemiológica no está asociada a modificaciones en el perfil proteico de los parásitos, al menos con la capacidad resolutive de la técnica. La visualización del mismo perfil proteico en el SDS-PAGE posiblemente se deba al empleo de LITB como medio de cultivo, aunque la masa de parásitos fue lavada varias veces con PBS para eliminar las proteínas del medio, estas pudieron no ser eliminadas completamente y constituye una limitación del presente trabajo que podría mejorarse empleando otro medio de cultivo axénico.

Las condiciones de mantenimiento de los parásitos, sea por pases alternos triatomino/ratón o por tiempo prolongado en cultivo, no modifican de manera significativa las glicoproteínas de los antígenos, se conserva un perfil glicoproteico básico común, que es igual para antígenos derivados de parásitos de procedencia epidemiológica diferente. En antígenos derivados de parásitos mantenidos solo en cultivo los cambios son más cualitativos que cuantitativos en términos de una mayor intensidad en las glicoproteínas de mediano y alto peso molecular, lo que pudiera determinar una mayor calidad antigénica como demostrado por De Lima *et al.* (2001).

Por otra parte, usando inmunotransferencia los anticuerpos IgM revelan bandas inmunoreactivas diferentes a los revelados por los anticuerpos IgG, aun cuando se aprecian bandas inmunoreactivas de igual peso molecular que pueden ser revelados por ambos anticuerpos.

Los anticuerpos IgM no solo discriminan entre antígenos procedentes de parásitos mantenidos en condiciones diferentes, sino inclusive entre parásitos de diferente procedencia epidemiológica. Lo que parece sugerir que existen antígenos asociados a la procedencia epidemiológica revelados como antígenos tempranos por los anticuerpos IgM. El mantenimiento en cultivo conserva la mayoría de los antígenos de los parásitos de diferentes procedencias epidemiológicas, aunque parece haber antígenos (165 y 150 kDa) cuya expresión se reduce por el mantenimiento prolongado en cultivo. Por su parte, los anticuerpos IgG discriminan entre parásitos mantenidos por pases alternos triatomino/ratón y parásitos mantenidos solo en cultivo. No se revelan diferencias significativas entre parásitos de diferente fuente epidemiológica (H, V y R) mantenidos bajo la misma condición que simula la naturaleza.

Nuestros resultados son compatibles con los observados en la literatura. Araújo y Berne (2013), plantearon la importancia de estudiar la procedencia de los antígenos dada la variabilidad genética de cepas y aislados observada, aún entre aislados de una misma región geográfica. Confirmaron la discordancia tradicionalmente descrita para el diagnóstico de la ECh, al comparar las técnicas serológicas convencionales (ELISA, IFI y HI). Ellos proponen el uso de más de un test diagnóstico para confirmar la enfermedad. Por su parte, Escalante *et al.* (2014) trabajando con antígenos de excreción-secreción de epimastigotas de *T. cruzi* encontraron que la técnica de inmunotransferencia es eficaz en el diagnóstico de la ECh y que puede ser útil como prueba confirmatoria.

No se encontró en la literatura abordajes que asocien el diagnóstico con la procedencia epidemiológica, en parte porque implica una infraestructura para el mantenimiento de los aislados en condiciones que simulen la naturaleza, ya que el mantenimiento en cultivo modifica la calidad del antígeno (De Lima *et al.* 2007). Domínguez (2010) reportó que existe una correlación entre los títulos estimados por la técnica de ELISA y el número de bandas inmunoreactivas reveladas por inmunotransferencia. Propuso que los parásitos procedentes de vector y reservorio muestran mayor similitud respecto al humano cuando son mantenidos por pases alternos vertebrado/invertebrado. Además sugiere que la procedencia epidemiológica tiene relación con las características del antígeno. Estos planteamientos fueron recientemente ratificados por Guzmán-Gómez *et al.* (2015). Ellos analizaron muestras de 196 pacientes usando

cinco ELISA-kits, dos elaborados en laboratorios con extractos crudos de parásitos *T. cruzi* (mezcla de dos cepas aisladas de vectores) y tres ELISA-kits comerciales (mezclas diferentes de nueve proteínas recombinantes). Encontraron una alta discordancia entre los resultados de los kit comerciales, mientras con los kit de laboratorio la discordancia era menor y la sensibilidad mayor. Los autores exploraron mediante inmunotransferencia el papel del antígeno, trabajaron con nueve cepas diferentes (obtenidos de hombre, vector y reservorio de diferentes países), encontrando el doble de infecciones de las obtenidas con las pruebas de ELISA de laboratorio. Ellos hacen notar que un suero que fue revelado por los cinco ELISA-kits mostró un fuerte patrón de bandedo en la inmunotransferencia indicando reactividad para muchas proteínas que variaron según la cepa. Mientras que una muestra que fue revelada por sólo un ELISA-kit, era reactivo por inmunotransferencia contra todas las cepas de *T. cruzi* estudiadas. Indicando que estas muestras no eran falsos positivos de sus respectivos ELISA, sino un verdadero positivo para anticuerpos de *T. cruzi*. Sin duda alguna que la procedencia de los aislados juega un papel importante en la sensibilidad de los test diagnósticos empleados en la ECh.

CONCLUSIONES

El conjunto de evidencias mostradas permiten detallar algunas conclusiones relevantes. La diferencia en el perfil inmunoreactante entre el antígeno comercial y el resto de los aislados apoyan que la heterogeneidad antigénica de parásitos de diferentes procedencias epidemiológicas (H, V, R) podría alterarse cuando se mantienen por tiempo prolongado en cultivo axénico. El cultivo prolongado de parásitos no invalida la utilidad de técnicas que no discriminan tipos de anticuerpos ni las de aquellas que detectan sólo anticuerpos IgG. El hecho que exista reconocimiento de bandas inmunoreactivas tempranamente por el suero de pacientes en fase aguda y que los anticuerpos IgM pueden discriminar entre parásitos de diferente procedencia epidemiológica y entre condición de mantenimiento abre la posibilidad de investigar antígenos *bona fide* para fase de la enfermedad o de utilidad inmuno-profiláctica.

AGRADECIMIENTO

A la Profesora María Consuelo Navarro por su importante aporte en la revisión del manuscrito. A Rosa Yanet Arteaga, Wilmer Pineda y Jhonny Albanese por su excelente asistencia técnica. Organismos Financiadores:

FONACIT S1-2001000683; CDCH-UC FCS: Proyectos 2003-005; 2006-006; 00212-07; 2010-001; 2014-004; Investigaciones Menores 067-2016; 021-2013; 011-2011; 180-2011; 0394-2010, 0461-2010; Equipamiento Institucional 2005-012.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE AL, ZICKER F, OLIVEIRA RM, ALMEIDA SILVA S, LUQUETTI AO, TRAVASSOS LR, ALMEIDA IC, DE ANDRADE SS, DE ANDRADE JG, MARTELLI CM. 1996. Randomized trial of efficacy of benznidazole in treatment of early *Trypanosoma cruzi* infection. *Lancet*. 348(9039):1407-1413.
- ARAÚJO A, BERNE M. 2013. Conventional serological performance in diagnosis of Chagas' disease in southern Brazil. *Braz. J. Infect. Dis.* 17(2):174-178.
- CONTRERAS V. 1994. Elemento de apoyo para trabajar en la enfermedad de Chagas. 1^{ra} Ed. Clemente Editores, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, pp. 35-47.
- DE LIMA AR, FARIÁS MN, TORTOLERO E, NAVARRO MC, CONTRERAS VT. 2001. Purificación parcial y empleo de fracciones glicosídicas de *Trypanosoma cruzi* en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. *Acta Cient. Venez.* 52(4): 235-247.
- DE LIMA AR, ARÉVALO P, BASTIDAS V, BOLÍVAR ML, NAVARRO MC, CONTRERAS VT. 2007. Efecto de las condiciones de mantenimiento de *Trypanosoma cruzi* sobre la calidad de los antígenos para el diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas. *Salus*. 11(1): 20-26.
- DE MORENO MR, SMITH JF, SMITH RV. 1985. Silver staining of proteins in polyacrilamide gels: increased sensitivity through a combined Coomassie blue-silver stain procedure. *Anal. Biochem.* 151(2):466-470.
- DEVERA R, FERNANDES O, RODRIGUES COURA J. 2003. Should *Trypanosoma cruzi* be called "cruzi" complex? A review of the parasite diversity and the potential of selecting population after *in vitro* culturing and mice infection. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. 98(1):1-12.
- DOMÍNGUEZ M. 2010. Comparación de *Trypanosoma cruzi* procedente de humano, vector y reservorio como antígenos para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo, Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas, Departamento de Bioquímica [Ascenso Profesor Asociado], pp. 105.
- DUTRA WO, ROCHA MO, TEIXEIRA MM. 2005. A review. The clinical immunology of human Chagas disease. *Trends Parasitol.* 21(12):581-587.
- ESCALANTE H, JARA C, DAVELOIS K, IGLESIAS M, BENITES A, ESPINOZA R. 2014. Estandarización de la técnica de Western Blot para el diagnóstico específico de la enfermedad de Chagas utilizando antígenos de excreción-secreción de los epimastigotes de *Trypanosoma cruzi*. *Rev. Peru. Med. Exp. Salud Pública*. 31(4):644-651.
- GOITIA-AULAR M, BOISO JF. 1982. Cultivo del *Trypanosoma cruzi* (cepa Elpidio Padrón) en un medio semidefinido. Efecto de algunas variaciones en la composición y condiciones del mismo. *Acta Cient. Venez.* 33(6):488-496.
- GUZMÁN-GÓMEZ D, LÓPEZ-MONTEON A, DE LA SOLEDAD LAGUNES-CASTRO M, ÁLVAREZ-MARTÍNEZ C, HERNÁNDEZ-LUTZON M, DUMONTEIL E, RAMOS-LIGONIO A. 2015. Highly discordant serology against *Trypanosoma cruzi* in central Veracruz, México: role of the antigen used for diagnostic. *Parasit. Vectors*. 8(1):1-8.
- LAEMMLI UK. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature*. 227(5259):680-685.
- MAEKELT GA. 1960. Die komplement bindungsreaktion der Chagas krankheit. *Z. Tropenmed. Parasitol.* 11:152-186.
- MPPS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2014. Guía para el diagnóstico, atención y manejo clínico de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Disponible en línea en: http://svmi.web.ve/wh/documentos/Guia_Chagas_2015.pdf (Acceso: 23.05.2017).
- MOLLER HJ, POULSEN JH. 2002. Staining of glycoproteins/proteoglycans on SDS-Gels. In: WALKER JM. (Ed.). *The Protein Protocols Handbook*. 2^{da} Edition. Humana Press Inc, Totowa, NJ. 105:773-777.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2018. La enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana). Centro de

- prensa. Nota descriptiva; Disponible en línea en: [http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-\(american-trypanosomiasis\)](http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)) (Acceso: 12.11.2018).
- RASSI A JR, RASSI A, MARCONDES DE REZENDE J. 2012. American Trypanosomiasis (Chagas Disease). *Infect. Dis. Clin. North Am.* 26(2):275-291.
- ROCA SAUMELL C, SORIANO-ARANDES A, SOLSONA DÍAZ L, GASCÓN BRUSTENGA J. 2015. Documento de consenso sobre el abordaje de la enfermedad de Chagas en atención primaria de salud de áreas no endémicas. *Aten. Primaria.* 47(5):308-317.
- TEIXEIRA AR, HECHT MM, GUIMARO MC, SOUSA AO, NITZ N. 2011. Pathogenesis of Chagas' disease: parasite persistence and autoimmunity. *Clin. Microbiol. Rev.* 24(3):592-630.
- TOWBIN H, STAHELIN T, GORDON J. 1979. Electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 76(9):4350-4354.
- ZINGALES B, MILES M, CAMPBELL D, TIBAYRENC M, MACEDO M, TEIXEIRA M, SCHIJMAN AG, LLEWELLYN M, LAGES-SILVA E, MACHADO CR, ANDRADE SG, STURM NR. 2012. The revised *Trypanosoma cruzi* subspecific nomenclature: rationale, epidemiological relevance and research applications. *Infect. Genet. Evol.* 12(2):240-253.